

БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИДА ТОВАР МОДДИЙ ЗАХИРАЛАР ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

**Дилфуза
Эгамова**

**Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар
институту Бухгалтерия ҳисоби мутахассислиги 2
босқич магистранти**

Annotatsiya

Мазкур мақолада муаллиф бюджет ташкилотларида товар моддий захиралар ҳисобини такомиллаштириш йўллари ҳақида фикр юритган, жумладан, товар моддий захираларни бухгалтерия ҳисобини юритилиш тартибини амалиёт объекти мисолида ёритиб берган.

Kalit soʻzlar:

бюджет ташкилоти, бухгалтерия ҳисоби, товар моддий захиралар, "Қурилиш материаллари", инвентарь ва хўжалик жиҳозлари, ёнилғи, ёқилғи-мойлаш материаллари, машина ва асбоб-ускуналарнинг эҳтиёт қисмлари, бошқа товар-моддий захиралар.

Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётида иқтисодий ислохотлар жадаллик билан амалга оширилмоқда. Жумладан бюджет соҳасида ишлаётган педагог ва бошқа ходимларни иш ҳақлари ортмоқда, бюджет ташкилотларининг ҳисобот шакллари янгиланмоқда, янги дастурий таъминот кирилмоқда, турли вазирлик ва қўмиталарда муҳим ўзгаришлар амалга оширилмоқда.

Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисобини ташкил қилиниши Ўзбекистон Республикасининг "Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида"ги Қонунига ва Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2010 йил 22 декабрда 2169-сон билан рўйхатга олинган "Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби тўғрисида"ги йўриқномага асосан тартибга солинади.

Ташкилотларда бухгалтерия ҳисоби мазкур йўриқномага мувофиқ бухгалтерия ҳисоби юритишнинг мемориал ордер шаклида олиб борилади. Вазирликлар, давлат қўмиталари ва идоралари, шунингдек уларнинг тизимидаги ташкилотлар Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги билан келишган ҳолда бухгалтерия ҳисоби юритишни журнал-ордер шаклида олиб боришлари мумкин.

Ташкилотнинг раҳбари ташкилотда бухгалтерия ҳисобининг ташкил қилинишини ҳамда тўлиқ ва аниқ юритилишини, молия-хўжалик операцияларининг назорат қилиниш тартибини, ҳисоб-китоблар ўз вақтида амалга оширилишини, шунингдек бухгалтерия ҳужжатларининг сақланишини таъминлаши шарт.

Мархамат агротехнологиялар техникумида товар моддий захиралар ҳисоби-Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2010 йил 22 декабрда 2169-сон билан рўйхатга олинган “Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги йўриқномага асосан 2 бўлинади:

- 05 "Тайёр маҳсулот" счёти
- 06 "Бошқа товар-моддий захиралар" счёти

Товар-моддий захираларни ҳисобга олувчи счётларда ташкилотга тегишли бўлган ва хизмат қилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлмаган ёки бир операцион цикл мобайнида фойдаланиладиган мол-мулклар, жумладан, қурилиш-таъмирлаш материаллари, озиқ-овқат маҳсулотлари, ёқилғи ва ёнилғилар, озуқа ва ем-хашак, тара (идиш)лар, қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ва ишлаб чиқариш буюмлари, ўстирувдаги ва боқувдаги чорва моллари, ўқув, илмий ва бошқа мақсадлар учун материаллар ҳамда лаборатория синовида бўлган, узок вақт фойдаланиладиган материаллар, шартнома асосида бажариладиган илмий-тадқиқот ишлари учун махсус асбоб-ускуналар ва бошқалар ҳисобга олинади.

Товар-моддий захираларни ҳисобга олишнинг асосий вазифалари қуйидагилардан иборат:

1. барча моддий қимматликларнинг бутлигини таъминлаш ҳамда ишлатилиши ва тўғри фойдаланилиши устидан назорат ўрнатиш;
2. захиралар ва харажатларнинг белгиланган меъёрларини кузатиб бориш;
3. белгиланган тартибда реализация қилиниши лозим бўлган, фойдаланилмайдиган материалларни ўз вақтида аниқлаш;
4. ташкилот омборл
5. арида мавжуд бўлган қолдиқлар ҳақида аниқ маълумотлар олиш ва ҳ.к.

Товар-моддий захиралар қуйидагилар натижасида ташкилотга кирим қилинади:

- етказиб бериш (олди-сотди) шартномаси бўйича харид қилиш;
- беғараз келиб тушиш (ҳадя шартномаси бўйича);
- узок муддатли активлар таркибидан ўтказиш;
- ортиқча (ҳисобга олинмаган) товар-моддий захираларни аниқлаш;
- ташкилотнинг ўзида тайёрланиши;
- қонунчиликда назарда тутилган бошқа ҳоллар.

Товар-моддий захиралар ташкилотнинг бухгалтерия балансига таннархи бўйича киритилади, у харид қиймати (етказиб берувчига тўланадиган суммалар) ва уларни харид қилиш билан боғлиқ бўлган барча харажатларни ўз ичига олади.

Товар-моддий захираларни харид қилиш билан боғлиқ бўлган ва уларнинг таннархига киритиладиган харажатларга қуйидагилар киритилади:

- божхона божлари ва йиғимлари;
- товар-моддий захираларни харид қилиш билан боғлиқ бўлган солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар суммалари (агар улар қопланмаса);
- товар-моддий захиралар улар орқали харид қилинган таъминотчи ва воситачи ташкилотларга тўланадиган воситачилик ҳақи;
- товар-моддий захираларни сертификатлаш ва уларни товар-моддий захираларни харид қилиш билан боғлиқ бўлган техник шартларга мувофиқ синаш бўйича харажатлар;

- товар-моддий захираларни тайёрлаш ва уларни жорий жойлашиш ёки фойдаланиш жойига етказиб бериш бўйича транспорт-тайёрлов харажатлари. Улар тайёрлаш, юклаш-тушириш ишлари, товар-моддий захираларни барча турдаги транспорт билан уларни жорий жойлашиш ёки фойдаланиш жойига ташиш учун тарифлар (фрахт)ни тўлаш бўйича харажатлар, шу жумладан, товар-моддий захираларни ташишда хатарларни суғурталаш бўйича харажатлардан ташкил топади;
- товар-моддий захираларни харид қилиш билан бевосита боғлиқ бўлган бошқа харажатлар.

Товар-моддий захираларни харид қилиш бўйича харажатлар уларнинг юзага келишини тасдиқловчи бошланғич ҳисоб ҳужжатлари асосида белгиланади.

Транспорт-тайёрлов харажатларининг суммаси алоҳида йиғилади ва товар-моддий захираларнинг тегишли турлари (ушбу транспорт-тайёрлов харажатлари тегишли бўлган партиялари, гуруҳлари) ўртасида тақсимланади.

Ташкилот томонидан беғараз олинган ҳамда асосий воситалар ва бошқа мол-мулкнинг чиқиб кетиши натижасида олинган товар-моддий захираларнинг таннарни уларнинг бухгалтерия ҳисобига қабул қилиниш санасидаги жорий қийматидан келиб чиққан ҳолда аниқланади.

Ортиқча (ҳисобга олинмаган) товар-моддий захираларни инвентарлаш натижасида аниқланган активлар таннарни улар аниқланган санадаги жорий қийматдан келиб чиққан ҳолда белгиланади.

Битта умумий суммага харид қилинган барча товар-моддий захиралардан ҳар бирининг таннарни ушбу суммани алоҳида товар-моддий захиранинг жорий қийматига мутаносиб равишда тақсимлаш йўли билан аниқланади.

Ташкилотга тегишли бўлмаган, вақтинчалик ташкилотда фойдаланишда бўлган шартнома асосида масъул сақлашга олинган товар-моддий захиралар бухгалтерия ҳисобида балансдан ташқари 02 "Масъул сақлашга олинган товар-моддий қимматликлар" счётида шартномада кўрсатилган қиймат бўйича ҳисобга олинади.

Бухгалтерияда бюджет маблағлари ёки бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобидан сотиб олинган (тайёрланган) товар-моддий захираларнинг ҳисоби миқдор ва сумма ифодасида материалларнинг номи, сотиб олинган (тайёрланиш) манбалари ва моддий жавобгар шахслар бўйича 296-сон шаклдаги материал қимматликларнинг миқдор-қиймат ҳисоби дафтари (карточкаси)да (мазкур Йўриқноманинг 34-иловаси) ҳамда М-44-сон шаклдаги материал захиралар бўйича айланма қайдномада юритилади.

Тайёр маҳсулотларнинг аналитик ҳисоби номи, миқдори ва қиймати ҳамда сақланадиган жойи бўйича 296-сон шаклдаги материал қимматликларнинг миқдор-қиймат ҳисоби дафтари (карточкаси)да алоҳида ҳолда юритилади.

06 "Бошқа товар-моддий захиралар" счёти

Бу счётда қурилиш материаллари, озик-овқат маҳсулотлари, доридармонлар ва ярани боғлаш воситалари, ёнилғи, ёқилғи-мойлаш материаллари, хўжалик шартномалари асосида илмий-текшириш ишларини амалга ошириш учун ажратилган маблағлар ҳисобига сотиб олинган, илмий-текшириш

ишларида узоқ вақт фойдаланиладиган материаллар ва бошқа товар-моддий захиралар ҳисобга олинади.

Мархамат агротехнологиялар техникумида 06-"Бошқа товар-моддий захиралар" счёти ҳисобда қуйидаги субсчётларга бўлинган ҳолда акс эттирилади:

Бу счётда қурилиш материаллари, озиқ-овқат маҳсулотлари, доридармонлар ва ярани боғлаш воситалари, ёнилғи, ёқилғи-мойлаш материаллари, хўжалик шартномалари асосида илмий-текшириш ишларини амалга ошириш учун ажратилган маблағлар ҳисобига сотиб олинган, илмий-текшириш ишларида узоқ вақт фойдаланиладиган материаллар ва бошқа товар-моддий захиралар ҳисобга олинади.

06 "Бошқа товар-моддий захиралар" счёти ҳисобда қуйидаги субсчётларга бўлинган ҳолда акс эттирилади:

- 060 "Қурилиш материаллари";
- 063 "Инвентарь ва хўжалик жиҳозлари";
- 064 "Ёнилғи, ёқилғи-мойлаш материаллари";
- 065 "Машина ва асбоб-ускуналарнинг эҳтиёт қисмлари";
- 069 "Бошқа товар-моддий захиралар".

Чиқиб кетаётган товар-моддий захираларнинг қиймати чиқиб кетиш далилини аниқлаш пайтида балансдан ҳисобдан чиқарилиши керак. Товар-моддий захиралар ташкилотнинг балансидан:

- сотиш;
- беғараз бериш;
- сақлаш муддати тугагач яроқсизлиги сабабли, жисмонан ва маънан эскирганлиги натижасида тугатиш (йўқ қилиш);
- камомад, йўқотиш ёки шикастланиш (синиш, бўлиниш) аниқланиши;
- бошқа операциялар ва ҳодисалар натижасида ҳисобдан чиқарилади.

1. Етказиб бериш (олди-сотди) шартномаси бўйича харид қилиш;

Жами 5 000 000 сўмлик товар-моддий захиралар сотиб олди.

А	Дт	091	Товар-моддий захираларга бошқа харажатлар	7 000 000
а/п	Кт	150	Мол етказиб берувчилар ва пудратчилар билан ҳисоб-китоблар	7 000 000

Жами 5 000 000 сўмлик товар-моддий захираларни балансга кирим қилинди:

А	Дт	060	"Қурилиш материаллари";	1 000 000
А	Дт	063	"Инвентарь ва хўжалик жиҳозлари";	1 000 000
А	Дт	064	"Ёнилғи, ёқилғи-мойлаш материаллари";	1 000 000
А	Дт	065	Машина ва асбоб-ускуналарнинг эҳтиёт қисмлари";	1 000 000
А	Дт	069	"Бошқа товар-моддий захиралар"	1 000 000
А	Кт	091	Товар-моддий захираларга бошқа харажатлар	5 000 000

Жами 5 000 000 сўмлик товар-моддий захираларни пули тўланди.

а/п	Дт	150	Мол етказиб берувчилар ва пудратчилар билан ҳисоб-китоблар	5 000 000
П	Кт	232	Бюджетдан молиялаштириш	2 000 000

A	КТ	112	Бюджет ташкилотини ривожлантириш жамғармаси маблағлари	1 000 000
A	КТ	113	Бошқа бюджетдан ташқари маблағлар	2 000 000

Жами 5 000 000 сўмлик товар-моддий захираларни маълум давр ичида сарф қилинди.

A	ДТ	231	Бюджет маблағлари бўйича ҳақиқий харажатлар	3 000 000
A	ДТ	261	Бюджет ташкилотини ривожлантириш жамғармаси маблағлари ҳисобидан амалга оширилган ҳақиқий харажатлар	10 00 000
A	ДТ	271	Бошқа даромадлар бўйича ҳақиқий харажатлар	1 000 000
A	КТ	060	"Қурилиш материаллари";	1 000 000
A	КТ	063	"Инвентар ва хўжалик жиҳозлари";	1 000 000
A	КТ	064	"Ёнилғи, ёқилғи-мойлаш материаллари";	1 000 000
A	КТ	065	Машина ва асбоб-ускуналарнинг эҳтиёт қисмлари";	1 000 000
A	КТ	069	"Бошқа товар-моддий захиралар"	1 000 000

3.Узоқ муддатли активлар таркибидан ўтказиш.

Молия бўлимини қуйидаги эски автобусини, ишлатилмай келаётган иссиқхонани ва фойдаланишга яроқсиз келган хонани (оқ уй) бузиб янгиси қурилиши режалаштирилди, бузилиш натижаси турли хил қурилиш материаллари кирим қилинди.

Қолдиқ қиймати ҳисобида.

A	ДТ	201	Асосий воситалар ва бошқа активлар реализацияси	10 000 000
A	КТ	015	Транспорт воситалари	4 000 000
A	КТ	012	Иншоотлар	2 000 000
A	КТ	011	Нотурар жой иморатлар	4 000 000

Ҳисобдан чиқарилмоқда.

A	ДТ	231	Бюджет маблағлари бўйича ҳақиқий харажатлар	4 000 000
A	ДТ	261	Бюджет ташкилотини ривожлантириш жамғармаси маблағлари ҳисобидан амалга оширилган ҳақиқий харажатлар	4 000 000
A	КТ	201	Асосий воситалар ва бошқа активлар реализацияси	8 000 000

Ҳисобдан чиқарилганда қурилиш материаллари олинди.

A	ДТ	060	"Қурилиш материаллари";	2 000 000
A	ДТ	065	Машина ва асбоб-ускуналарнинг эҳтиёт қисмлари";	2 000 000
A	ДТ	069	"Бошқа товар-моддий захиралар"	4 000 000
A	КТ	231	Бюджет маблағлари бўйича ҳақиқий харажатлар	4 000 000
A	КТ	261	Бюджет ташкилотини ривожлантириш жамғармаси маблағлари ҳисобидан амалга оширилган ҳақиқий харажатлар	4 000 000

4.Ортиқча (ҳисобга олинмаган) товар-моддий захираларни аниқлаш

Инвентаризация натижасида 5 000 000 сўмлик товар-моддий захираларни балансга кирим қилинди:

А	Дт	060	"Курилиш материаллари";	1 000 000
А	Дт	063	"Инвентар ва хўжалик жиҳозлари";	1 000 000
А	Дт	064	"Ёнилғи, ёқилғи-мойлаш материаллари";	1 000 000
А	Дт	065	Машина ва асбоб-ускуналарнинг эҳтиёт қисмлари";	1 000 000
А	Дт	069	"Бошқа товар-моддий захиралар"	1 000 000
П	Кт	273	Инвентаризация натижасида ортиқча чиққан мол-мулклар	5 000 000

Хулоса қилиб айтганда, бюджет тизимида амалга оширилаётган иқтисодий ислохатлар бюджет ташкилоти ҳисоб тизимини такомиллаштиришга ўз таъсирини кўрсатди. Ўзбекистон Республикаси "Давлат бюджетининг ғазна ижроси тўғрисида"ги қонунга асосан Давлат бюджети маблағларини мақсадли сарфланиши тизими йўлга қўйилиши бюджет ташкилотлари бухгалтерия ҳисоби ташкил этишга қулай муҳит шакллантирилди.

Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисобини замонавий электрон дастурида юритилиши бўйича Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг 2013 йил 14 август кунги 112-сонли буйруғи чиққан. Ушбу буйруқда қуйидагилар келтирилган. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг 2013 йил 29 апрелдаги "Молия вазирлиги тизимида ва бюджет ташкилотларида замонавий ахборот-коммуникация технологияларни янада ривожлантириш ҳамда тадбиқ қилиш чора-тадбирлари тўғрисида"ги 63-сонли буйруғи ва 2013 йил 20 июлдаги Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетининг 2013 йил биринчи ярим йилликдаги ижросига бағишлаб ўтказилган Молия вазирлиги Ҳайъатининг кенгайтирилган йиғилишида белгиланган вазифаларни амалга оширилишини таъминлаш мақсадида, бюджет ташкилотлари ва муассасалари томонидан "УзАСБО" дастурий мажмуасига уланиши бўйича Молия вазирлиги тизимидаги бўлинмаларнинг фаолиятини мувофиқлаштирувчи ишчи гуруҳи тузилган.

Фойдаланилган адабиётлар:

- 1 Мехмонов С.У. Бюджет ҳисоби. Ўқув қўлланма. Т.: Фан ва технология нашриёти. 2013 - 352 б.
- 2 Ибрагимов А.К., Сугирбаев Б.Б. Бюджет назорати ва аудити. Ўқув қўлланма. - Т.: Инфосом.УЗ МЧЖ нашриёти 2010 -192 б.63
- 3 Останақулов М. Давлат бюджети ғазна ижросининг бухгалтерия ҳисоби. ўқув қўлланма Т.: "ИҚТИСОД-МОЛИЯ", 2009.
- 4 Останақулов М. Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби. Ўқув қўлланма. Т.: "ИҚТИСОД-МОЛИЯ", 2009.
- 5 Останақулов М. Давлат сектори ва бухгалтерия ҳисоби. Т.: "ИҚТИСОД-МОЛИЯ", 2009.
- 6 Останақулов М. Бюджет ҳисоби. Дарслик. Т.: "ТАЛҚИН", 2008.